

· Artículo

Título: Estudio de la traducción de neologismos relacionados con la medicina en la literatura de ciencia ficción

Autor: Robert Szymyslik

Revista: Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción

ISSN: 1537-1964

Año de publicación: 2018

Volumen: 19

Número: 47

Páginas: 89-95

Tipo: Artículo

DOI/URL: <https://doi.org/10.21071/hikma.v18i2.11440>